

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 309 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	
Pedagogik ta’lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta’lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o’g’li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o’zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	

Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'o'zaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f1c, f2c allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish	177
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshqaruv kompetensiyalari (hard skills) va (soft skills) rahbar professionalizmini ifodalash birligi sifatida.....	181
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Jabbarova Yulduzxon Xasan qizi	
Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	185
Jamshid Xoliyrovich Nazarov	
Alabalarning kelgusi kasbida qo'llaniladigan kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	190
Feruza Xamidova Turdiyevna	
Portfolio – 5-6 yoshdagi bolalarda refleksiv faoliyatni tizimlashtirish omili.....	200
Karshiyeva Shaxnoza Turakulovna	
Biologiyani o'qitishda oila va maktab hamkorligi asosida o'quvchilarning tadbirkorlikka yo'naltirish metodikasi.....	204
Mirzayeva Nigora Ibrohimjon qizi	
Talabalarda nutqiy etiketni shakllantirishda ijtimoiy omillarning o'rni.....	208
Abdurahmonova Kamola Erkin qizi	
IX-XV asrlarda markaziy osiyo mutafakkirlari asarlarida iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning tutgan o'rni	212
Azimova Musharraf Utkirovna	
O'zbekiston ta'lim tizimini jahon baholash standartlariga moslashtirish (TALIS dasturi asosida)	215
Meyliyeva Nafosat Gulomovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni jamoat joylarida o'zini tutishga o'rgatish.....	220
O'tamurodova Shohida Muhammadqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda baho munosabatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	223
Nabiyeva Negina Dilshod qizi	
Ertak terapiyasi – maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosi.....	226
Bozorova O'g'iloy Kamilovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik ta'lim – tarbiya berish texnologiyalarini takomillashtirish	230
Yarova Gulhayo Fazliddin qizi	
Texnologik yondashuvlar asosida talabalarini kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	234
Ibragimova Gulsanam Nevmatovna, Nigmonova Umidaxon Baxodirxon qizi	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	238
Norboyeva Dilafro'za Jumaqulovna	
O'quvchining muhim fazilatlarini, ularning faoliyatining altruistik jihatlari	242
O'tajonova Maftuna Sultonmurodovna	

Innovation as forms of integration of educational practice with psychological and pedagogical sciences	246
Tuychieva Saodat Melikuzievna	
Профессор мухаммед давлетшин – основатель гуманистической психологии в узбекистане	250
Назирова Лола Васижановна	
Ta'lim oluvchilar kognitiv faolligini rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlar	253
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
Assimetrik pozitsiyalarni o'zgartirish sharoitida innovatsion usullarni amalga oshirish	257
A.T.Tangriyev	
O'smirlar o'rtasida suitsidal xatti-harakatlarni o'rganishning zamonaviy tendensiyalari.....	262
Qarshiboeva Gulnoza Abduqodirovna	
O'smirlardagi nevroz holatlarini korreksiyalashda tizimli yondashuvning psixologik aspektlari.....	268
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Psixik rivojlanish kechikishining turlari va uning kognitiv funksiyalariga ta'siri	272
Karimova Nozima Sobir qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik savodxonligini va axborot bilan ishlash kompetensiyasini ni rivojlantirish imkoniyatlari.....	276
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Elova Marjona Shomurod qizi	
Talabalarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda tinglash madaniyatining o'rni.....	285
Homiyatova Mavluda Amon qizi	
Oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilarida kreativlikni shakllantirishning psixologik mexanizmlari	290
Xolturayev Asqarjon Panjiyevich	
O'zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning paydo bo'lishi: madaniy-tarixiy, ijtimoiy-huquqiy shart-sharoitlari.....	295
Yuldasheva Feruza Imomali qizi, Nurmamatova Sevara Sobir qizi	
Duduqlanish nutq nuqsoniga ega bo'lgan o'quvchilar ota-onalarini mutaxassislar bilan hamkorlik ishlarini shakllantirish yo'llari	299
Y.M. Abdullayeva	
Kommunikativ kompetensiyani shakllantirish uchun til o'qitishda autentik materiallarning o'rni	304
Joldasbaeva Arzayim Temirbaevna	

KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH UCHUN TIL O'QITISHDA AUTENTIK MATERIALLARNING O'RNI

Joldasbaeva Arzayim Temirbaevna

Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
tayanch doktranti

Annotatsiya: Ushbu maqola kommunikativ kompetensiyaning asosiy tarkibiy qismlarini va tilni o'rganishda autentik materiallarning muhim rolini tahlil qiladi. Canale va Swain ta'rifiga ko'ra, kommunikativ kompetensiya to'rtta asosiy komponentni o'z ichiga oladi: grammatik kompetensiya, sotsiolingvistik kompetensiya, diskurs kompetensiyasi va strategik kompetensiya. Gazetalar, filmlar, radioeshittirishlar va real suhbatlar kabi autentik materiallar o'quvchilarga tilni real kontekstda tabiiy shaklda o'rganish imkoniyatini taqdim etadi. Maqolada autentik materiallarni o'quv jarayoniga kiritishning qiyinchiliklari va afzalliklari, shuningdek, ularning o'quvchilarning mustaqilligi, motivatsiyasi va amaliy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishdagi roli muhokama qilinadi. Tadqiqot, autentik materiallarning sinfdagi o'rganish va real hayotdagi tildan foydalanish o'rtasidagi tafovutni kamaytirishdagi ahamiyatini ta'kidlab, tilni yaxlit o'zlashtirishga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: kommunikativ kompetensiya, autentik materiallar, real dunyo, media, grammatik, sotsiolingvistik, diskurs, strategik, aloqa.

Abstract: This article examines the core components of communicative competence and the critical role of authentic materials in language learning. According to Canale and Swain, communicative competence consists of four key components: grammatical competence, sociolinguistic competence, discourse competence, and strategic competence. Authentic materials such as newspapers, films, radio broadcasts, and real-world conversations enable learners to engage with language as it naturally occurs in real-life contexts. The article also discusses the challenges and benefits of integrating authentic materials into teaching practices, emphasizing their ability to foster learner autonomy, motivation, and practical communication skills. This study highlights the role of authentic materials in bridging the gap between classroom learning and real-life language use, ultimately contributing to a more comprehensive language acquisition process.

Key words: communicative competence, authentic materials, real-world, media, grammatical, sociolinguistic, discourse, strategic, communication.

Аннотация: В данной статье анализируются ключевые компоненты коммуникативной компетенции и важная роль аутентичных материалов в процессе изучения языка. По определению Canale и Swain, коммуникативная компетенция включает четыре основных компонента: грамматическую компетенцию, социолингвистическую компетенцию, дискурсивную компетенцию и стратегическую компетенцию. Аутентичные материалы, такие как газеты, фильмы, радиопередачи и реальные беседы, позволяют учащимся познакомиться с языком в его естественном контексте. В статье также рассматриваются трудности и преимущества интеграции аутентичных материалов в обучение, подчёркивается их роль в развитии самостоятельности, мотивации и практических навыков общения у учащихся. Исследование подчёркивает значение аутентичных материалов в устранении разрыва между обучением в классе и использованием языка в реальной жизни, что способствует более целостному овладению языком.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, аутентичные материалы, реальный мир, медиа, грамматический, социолингвистический, дискурс, стратегический, коммуникация.

KIRISH

So'nggi yillarda O'zbekistonda ta'lim sifatini oshirish, xususan, chet tillarini o'rganish borasida jiddiy islohotlar amalga oshirildi. Prezidentning 2021-yil 19-maydagi "O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PR-5117-son qarori bu yo'nalishda muhim qadam bo'ldi. Mazkur qaror mamlakat bo'ylab chet tillarini o'qitishning malakasi va samaradorligini oshirishga qaratilgan. Uning asosiy maqsadi chet tillarini nafaqat keng miqyosda, balki yuqori sifatda o'rgatishni ta'minlashdir.

Kommunikativ kompetensiya til o'rganishda muhim tushuncha bo'lib, u nafaqat grammatikani va lug'atni o'zlashtirishni, balki turli ijtimoiy kontekstlarda tildan samarali va to'g'ri foydalanish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Ushbu ko'p qirrali mahorat to'plami lingvistik, sotsiolingvistik, nutq va strategik kompetensiyalarni chuqur tushunishni talab qiladi, bularning barchasi muvaffaqiyatli muloqotga xizmat qiladi.

Til o'qitishning zamonaviy talablari rivojlanar ekan, kommunikativ kompetensiyani shakllantirishda autentik materiallarning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Autentik materiallar (masalan, real dunyo matnlari, ommaviy axborot vositalari va o'zaro ta'sirlar) o'quvchilarga tilni tabiiy sharoitlarda qo'llash, kontekst, madaniyat va amaliy foydalanish tajribasini taqdim etadi. Ushbu kirish qismida kommunikativ kompetensiyaning tarkibiy qismlari o'rganiladi va autentik materiallarning tilni o'zlashtirishni kuchaytirish, sinfda o'qitish va real dunyo muloqoti o'rtasidagi tafovutni bartaraf etishdagi hal qiluvchi roli tahlil qilinadi.

Kommunikativ kompetensiyaning tarkibiy qismlari, Canale va Swain tomonidan ta'kidlanganidek, grammatik bilim, sotsiolingvistik qoidalar, nutq amaliyoti va strategik aloqa texnikasini birlashtirish zarurligini ko'rsatadi [3]. Autentik materiallar tilni o'rganishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ular o'quvchilarga maqsadli tilni real hayotda qo'llanilayotgani bilan tanishtirish orqali ularning kommunikativ malakasini oshiradi [4].

Autentik materiallar quyidagi shakllarda bo'lishi mumkin:

- Yozma materiallar: gazetalar, romanlar, reklamalar, o'quv qo'llanmalari, bloglar.
- Audio materiallar: podkastlar, radio dasturlar, intervyular, qo'shiqlar.
- Vizual materiallar: filmlar, teleko'rsatuvlar, hujjatli filmlar, YouTube videolari.
- Interaktiv materiallar: ijtimoiy tarmoqlardagi postlar, onlayn forumlar, videoqo'ng'iroqlar, o'yin platformalari.

Darsliklardagi sun'iy misollardan farqli o'laroq, autentik materiallar o'quvchilarga tabiiy tilni o'rganish imkoniyatini beradi, bu esa o'quv jarayonini yanada boy va real qiladi. Sinfda bunday materiallardan foydalanish o'quvchilarga tilning kundalik hayotda qanday qo'llanilishini tushunish imkonini yaratadi.

Bundan tashqari, autentik materiallar o'quvchilarga til bilan mazmunli shug'ullanish imkoniyatini beradi, faol ishtirok etish va strategik fikrlashni rag'batlantiradi [7]. Ular o'quvchilarga tahlil qilish va taqlid qilish uchun turli lingvistik xususiyatlar va kommunikativ strategiyalarni taqdim etadi, bu esa tilni kontekstual va yaxlit o'zlashtirishga yordam beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Michael Canale va Merrill Swain ikkinchi tilni o'rgatish va sinovdan o'tkazish sohasida kommunikativ yondashuvlarning nazariy va amaliy jihatlarini chuqur o'rgangan. Ularning tadqiqotlari asosida **Ontario Ta'lim vazirligi** nazariy pozitsiyalar maqolasi va fransuz tilini ikkinchi til sifatida o'qitish bo'yicha kommunikativ ko'nikmalarni o'lchash uchun namunalar va usullar to'plamini nashr etdi. Ular 1978-yildan buyon kommunikativ yondashuvlar bilan bog'liq cheklovlar va muammolar haqida xabardorlik ortayotganiga qaramay, **kommunikativ kompetensiyani** amaliy tilshunoslikning eng samarali va murakkab paradigmasi sifatida ko'rsatib berdi.

Kenji Kitao va uning ilmiy yondashuvi

Bu sohaga katta hissa qo'shgan yana bir tadqiqotchi **Kenji Kitao** bo'lib, u kommunikativ kompetensiya bo'yicha muhim ilmiy ishlari bilan mashhur. U 1978-yilda Yaponiyaning Kioto shahridagi **Doshisha universitetida** faoliyat boshlagan. Kitao **Yaponiya til o'qitish assotsiatsiyasi (JALT)** a'zosi bo'lib, 1979–1981-yillarda dastur rahbari lavozimida ishlagan, keyinchalik esa vitse-prezidentlikka ko'tarilgan.

U yuqori mahsuldor muallif sifatida tanilib, veb-texnologiyalar sohasida ham yetakchi shaxs sifatida e'tirof etilgan. Uning ilmiy faoliyatida 1990-yildan keyin 150 dan ortiq ilmiy ish va maqolalari chop etilgan. Kenji Kitaoning ilmiy qiziqishlari keng qamrovli bo'lib, **korpus lingvistikasi, nutq tahlili, keng ko'lamli o'qish, qiyosiy madaniyat** kabi sohalarni qamrab oladi. U ushbu fanlarga oid oltita darslik nashr etgan bo'lib, bu uning til o'qitish metodologiyasi va kommunikativ kompetensiyaga qo'shgan hissasini yanada boyitgan.

Ushbu tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan ishlar kommunikativ kompetensiya nazariyasini shakllantirish va rivojlantirishda muhim rol o'ynagan bo'lib, ularning yondashuvlari bugungi kunda ham dolzarbligini yo'qotmagan. Agar ushbu mavzuni yanada kengaytirish yoki tahrirni davom ettirishni xohlasangiz, xabar bering!

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kommunikativ kompetensiyaning tarkibiy qismlari va tilni o'rganishda autentik materiallarning rolini o'rganish bo'yicha tadqiqot metodologiyasi tilni o'zlashtirishning turli elementlari — lingvistik, sotsiolingvistik, diskurs va strategik kompetensiyalar — autentik materiallar bilan qanday o'zaro ta'sir qilishini tizimli ravishda tahlil qilishga qaratilgan. Ushbu metodologiya kommunikativ kompetensiya va til o'rganishda real dunyo materiallaridan foydalanish o'rtasidagi bog'liqlikni har tomonlama tushunishni ta'minlash uchun materiallarning mazmunini chuqur tahlil qilishni o'z ichiga oladi.

Autentik materiallarning dolzarbligi, murakkabligi va real hayotda qo'llanilish darajasi ularning kommunikativ kompetensiya maqsadlariga mos kelishini ta'minlash uchun baholanadi. Ushbu jarayonda, ayniqsa, sotsiolingvistik va diskurs kompetensiyalarni rivojlantirishdagi roli alohida e'tibor bilan o'rganiladi.

Ma'lumotlarni tahlil qilish deduktiv fikrlash yondashuviga asoslanadi. Ushbu yondashuvda kommunikativ kompetensiya bo'yicha mavjud nazariyalar va asoslar tahlil qilinadi va aniq komponentlar (masalan, grammatika, lug'at va pragmatika) aniqlanib, ularning autentik materiallarga aloqadorligi baholanadi.

Tadqiqot natijalarining to'g'riligi va ishonchligini ta'minlash uchun ekspert tekshiruvlari amalga oshiriladi. Bundan tashqari, turli kontekstlarni qamrab oluvchi namunalar tanlash orqali topilmalarni boshqa til o'rganish sharoitlariga umumlashtirish imkoniyati yaxshilanadi. Ushbu yondashuv autentik materiallardan samarali foydalanishni tahlil qilishda va ularning kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishdagi ahamiyatini tasdiqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hymes va keyinchalik Canale va Swain tomonidan ishlab chiqilgan kommunikativ kompetensiya quyidagi to'rtta asosiy komponentdan iborat. Grammatik kompetensiya kommunikativ kompetensiyaning asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, to'g'ri gaplar tuzish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Gazetalar, podkastlar va videolardan olingan autentik materiallar murakkab tuzilmalarni o'z ichiga oladi, bu o'quvchilarning grammatik ongini rivojlantiradi va til qoidalarini (sintaksis, morfologiya, fonologiya) tushunish qobiliyatini kuchaytiradi. Masalan, ingliz tilini o'rganishda "their", "there" va "they're" o'rtasidagi farqni bilish fikrni aniq ifodalash va jummalarni to'g'ri shakllantirishga yordam beradi. Sotsiolingvistik kompetensiya tilni turli kontekstlarda va madaniy nuanslarga mos ravishda to'g'ri tanlash qobiliyatini anglatadi. Autentik manbalar o'quvchilarga ijtimoiy me'yorlarni tan olish va amalda qo'llash imkonini beradi, bu esa muloqotni yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi. Bu kompetensiya suhbatdoshlar o'rtasidagi munosabatlar, madaniy me'yorlar va rasmiylik darajasiga qarab tilni qanday moslashtirishni tushunishni ham o'z ichiga oladi. Misol uchun, yaqin do'st bilan ishlatiladigan til professional muhitda ishlatiladigan tildan sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Diskurs kompetensiyasi ketma-ket bog'liq va uyg'un matnlarni tushunish va yaratish qobiliyatini ifodalaydi. Autentik matnlar bilan ishlash o'quvchilarga g'oyalar qanday tashkil etilganligini va tabiiy tilda uyg'unlikka qanday erishilishini o'rganish imkonini beradi. Bu komponent jumlar va fikrlarning kengroq kontekstlarda qanday bog'lanishini tushunishga yordam beradi. Masalan, "boshqa tomondan" yoki "xulosa qilib aytganda" kabi o'tish iboralaridan foydalanish fikrlar oqimini ta'minlaydi va tinglovchilarni jalb qiladi. Strategik kompetensiya kommunikativ qiyinchiliklarni yengish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Autentik materiallar muloqotda yuzaga keladigan muammolarni hal qilishning haqiqiy misollarini taqdim etib, o'quvchilarning parafraz qilish, aloqa buzilishlarini tuzatish va o'z fikrlarini boshqa usulda ifodalash qobiliyatini oshiradi. Masalan, biror so'zni unutib qo'yganingizda, "chashka" o'rniga "siz ichadigan narsa" deb tasvirlash strategik yondashuvning amaliy namunasi. Bunday ko'nikmalar samarali va ravon muloqotni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu to'rtta komponent o'quvchilarning tilni nafaqat o'zlashtirishi, balki uni turli kontekstlarda muvaffaqiyatli qo'llay olishiga xizmat qiladi.

Til o'rganishda autentik materiallarning integratsiyalashuvi nafaqat grammatik aniqlikni rivojlantiradi, balki sotsiolingvistik va diskurs kompetensiyalarni oshiradi, shu bilan birga samarali muloqot strategiyalarini rivojlantiradi. Bu jarayon o'quvchilarga real vaziyatlarda tildan muvaffaqiyatli foydalanish uchun zarur bo'lgan har tomonlama kommunikativ kompetensiyani shakllantirishga xizmat qiladi [6]. Autentik materiallarning kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishdagi roli ularning til o'rganishdagi ahamiyatini sezilarli darajada oshirgan. Ushbu materiallar o'quvchilarga tilning real hayotda qanday ishlatilishini tushunishga yordam berib, kommunikativ kompetensiyaning barcha to'rtta komponentini (lingvistik, sotsiolingvistik, diskurs va strategik kompetensiyalarni) qo'llab-quvvatlaydi.

Autentik materiallar o'quvchilarga kundalik tilni, jumladan, so'zlashuv nutqi, idiomatik iboralar va turli aksanlar bilan tanishish imkonini beradi. Bu lingvistik va sotsiolingvistik kompetensiyani rivojlantirish uchun juda muhim bo'lib, o'quvchilarga tilning turli kontekst va mintaqalarda qanday qo'llanilishini ko'rsatadi. Bundan tashqari, ushbu materiallar tilni kontekstda tushunishga yordam beradi va muloqotning turli janrlari qanday ishlashini ko'rsatib, diskurs kompetensiyasini rivojlantiradi. Masalan, yangiliklar hisobotlari, tasodifiy suhbatlar yoki rasmiy intervyular orqali o'quvchilar real hayotdagi til vaziyatlariga moslashishni o'rganadilar.

Bundan tashqari, autentik materiallar madaniy ma'lumotnomalar va ijtimoiy belgilarga boy bo'lib, ular sotsiolingvistik kompetensiyani rivojlantirish uchun zarurdir. Ushbu materiallar o'quvchilarga madaniy nuanslar va ijtimoiy qoidalarning muloqotga ta'sirini chuqurroq tushunish imkonini beradi. Ularning qiziqarli mazmuni o'quvchilarni darslik misollariga qaraganda ko'proq jalb qiladi va til o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi. O'quvchilar ushbu materiallar orqali o'rganish jarayonining real hayotdagi muloqot bilan bog'liqligini ko'radi, bu esa ularda yanada faol qatnashish va qiziqish uyg'otadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, autentik materiallardan foydalanish o'quvchilarning motivatsiyasi va faolligini oshirib, til ko'nikmalarini yaxshiroq saqlashga va muloqot qilish istagini kuchaytirishga olib keladi [5]. Bu yondashuv o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini yanada rivojlantirib, ularni tilni muvaffaqiyatli o'zlashtirishga rag'batlantiradi.

Bundan tashqari, til o'rgatishda autentik materiallardan foydalanish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar bir qancha sohalarida ijobiy natijalarni ko'rsatgan. **Tinglash va o'qish ko'nikmalari yaxshilanishi** autentik materiallarning muhim afzalliklaridan biridir. Ushbu materiallar o'quvchilarga haqiqiy tilning tabiiy ritmlari, tezligi va murakkabliklarini namoyish etadi. Bu tabiiy nutq namunalari, idiomatik iboralar va madaniy murojaatlar bilan tanishish orqali tinglash va o'qish qobiliyatlarini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Bilimlarni yaxshiroq yodda saqlash ham autentik materiallarning asosiy foydalaridan biri hisoblanadi. Real dunyo tilidan foydalanishni aks ettirgani sababli, o'quvchilar ushbu materiallarda uchraydigan lug'at, iboralar va tuzilmalarni yodda saqlab qolish ehtimoli yuqoriroq. Bu bilimlar o'quvchilarning sinfdan tashqarida samaraliroq muloqot qilish imkoniyatlarini kengaytiradi, chunki ular o'zlashtirgan ko'nikmalar real vaziyatlarda osongina tatbiq etiladi.

Kengaytirilgan o'zaro ta'sir ko'nikmalari autentik materiallar yordamida rivojlanadi. Ushbu materiallar bilan ishlash o'quvchilarga nutq va yozuv ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Turli xil muloqot uslublariga duch kelish ularga kommunikativ kompetensiyaning asosiy elementi sifatida kontekstga moslashuvchanlikni o'rganishda yordam beradi. O'quvchilar bu orqali tildan qanday qilib mos va samarali foydalanishni tushunadilar.

Madaniy sezgirlikning oshishi autentik materiallarning sotsiolingvistik kompetensiyani rivojlantirishdagi yana bir muhim jihattir. Ushbu materiallar ko'pincha til hamjamiyatining madaniy me'yorlari va qadriyatlarini haqida tushuncha beradi. Natijada o'quvchilar til tanlash madaniy o'ziga xoslikni va ijtimoiy munosabatlarni qanday aks ettirishi yoki ularga ta'sir qilishi mumkinligini tushunib, madaniyatlararo muloqotda yuqori sezgirlikka ega bo'ladi.

Shunday qilib, autentik materiallardan foydalanish o'quvchilarning nafaqat lingvistik va kommunikativ kompetensiyasini, balki madaniy tushunchalarini ham kengaytirishga xizmat qiladi, bu esa ularning til o'zlashtirish jarayonini yanada boy va mazmunli qiladi.

Qo'shimchalar yoki kengaytirish talab qilinsa, xabar bering!

XULOSA VA TAKLIFLAR

Til o'rganishda autentik materiallarni kiritish kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning samarali va kuchli usuli hisoblanadi. Ushbu materiallar o'quvchilarga grammatik, diskurs va sotsiolingvistik me'yorlarning amaliy misollarini taqdim etib, tilni real dunyoda qanday qo'llashni o'rgatadi. Autentik materiallar bilan shug'ullanish o'quvchilarning tinglash, gapirish, o'qish va yozish ko'nikmalarini yaxshilashga yordam beradi, shu bilan birga til ishlatiladigan madaniy va ijtimoiy kontekstlarni chuqurroq tushunish imkonini beradi. Ushbu materiallar o'quvchilarning tilga qiziqishini oshiradi va ularni yanada mazmunli muloqotga tayyorlaydi. Muammolar mavjud bo'lishiga qaramay, autentik materiallarning afzalliklari ularni til ta'limida qimmatli vositaga aylantiradi. O'z o'qitish metodlariga autentik materiallarni muvaffaqiyatli tatbiq etgan o'qituvchilar talabalarni tilda muvaffaqiyatli va mazmunli muloqotga tayyorlashlari mumkin. Filmlar yoki teleko'rsatuvlarni tomosha qilish, maqsadli tildagi subtitrlar bilan serial yoki filmlarni tanlash, talaffuz va kontekstni yaxshilashga yordam beradi. Musiqa tinglash orqali mashhur qo'shiqlar matnlarini o'rganish, qiziqarli usulda jargon va so'zlashuv tilini o'zlashtirish imkonini beradi. Onlayn maqolalar va bloglarni o'qish orqali turli yozish uslublarini o'rganish va o'zlashtirishni osonlashtiradi. Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanib, maqsadli tilda muntazam xabarlar joylashtiradigan akkauntlarni kuzatish o'quvchilarni qisqaroq postlar va sharhlar orqali tilni o'rganishga undaydi. Autentik materiallardan foydalanish nafaqat til o'rganuvchilarning qobiliyatlarini oshiradi, balki ularni real hayotda tildan samarali foydalanishga tayyorlaydi. Ushbu tavsiyalarni ta'lim jarayonida tatbiq etish orqali o'quvchilarni muvaffaqiyatli kommunikatsiyaga yo'naltirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Bachman, L. F. Fundamental considerations in language testing. Oxford University Press, 1990.
2. Bachman, L. F., & Palmer, A. S. Language testing in practice. Oxford University Press, 1996.
3. Canale, M., & Swain, M. Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. Applied Linguistics, 1980, 1(1), 1-47.
4. Gilmore, A. Authentic materials and authenticity in foreign language learning. Language Teaching, 2007, 40(2), 97-118.
5. Kitao, K., & Kitao, S. K. Selecting teaching materials. The Internet TESL Journal, 1997, 3(7).
6. Krashen, S. D. Principles and practice in second language acquisition. Pergamon, 1982.
7. Richards, J. C. Curriculum development in language teaching. Cambridge University Press, 2001.
8. Swain, M. The output hypothesis and beyond: Mediating acquisition through collaborative dialogue. In J. P. Lantolf (Ed.), Sociocultural theory and second language learning, Oxford University Press, 2000, 97-114.
9. Ur, P. A course in English language teaching. Cambridge University Press, 1996.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.